

TADQIQOTLARDA TUPROQNING AGROKIMYOVIY XUSUSIYATLARINI O‘ZGARISHI

Po‘latov Sarvar Mustafoyevich¹, Xashimova Madinabonu Rahmonberdi qizi²

^{1,2}Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining
Toshkent filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637183>

Annotatsiya. *Ma'lumki, barcha turdagi qishloq xo'jalik ekinlaridan muntazam ravishda yuqori va sifatli hosil olish hamda mehnat unumdorligini oshirish tuproqning unumdorlik holatiga va dehqonchilik madaniyatiga bog'liq hisoblanadi. Barchamizga ma'lumki, tuproq unumdorligi bu – o'simlikni butun o'sib-rivojlanish davrida uning oziqa elementlariga va tuproq namligiga bo'lgan talabini maksimal darajada qondirish qobiliyatiga ega bo'lgan tabiiy xossa tushuniladi. Adabiyotlardan ma'lumki, tuproq qanchalik darajada unumdor bo'lsa, o'simlik shunchalik oziqa elementlariga va namlikka to'yinadi, mahsulot berish qobiliyati yuqori bo'ladi.*

Kalit so'zlar. *Tuproq, o'g'it, o'simlik, organiki, mineral, hosildorlik, dorivor, unumdorlik, qishloq xo'jaligi.*

Annotation. *It is known that obtaining consistently high and high-quality yields from all types of agricultural crops and increasing labor productivity depend on the state of soil fertility and farming culture. As we all know, soil fertility is understood as a natural property that allows a plant to maximally satisfy its demand for nutrients and soil moisture throughout its entire growth and development period. It is known from the literature that the more fertile the soil, the more the plant is saturated with nutrients and moisture, and the higher its yield.*

Keywords. *Soil, fertilizer, plant, organic, mineral, productivity, medicinal, fertility, agriculture.*

Tuproqqa organik, mineral va mikroo'g'itlar sepilganda tuproqdagi biologik va biokimyoviy jarayonlar tezlashib, organik moddalar ko'proq to'planadi. Natijada tuproqning unumdorligi, ekinlarning o'sishi, hosili va hosilning sifati oshadi.

Tuproq unumdorligi ekilayotgan ekin turi hamda ularni parvarishlashda qo'llanilayotgan agrotexnik tadbirlarga bog'liq holda o'zgarib turadi. Tuproq unumdorligi qanchalik yuqori bo'lsa, ekinlardan olinayotgan hosil miqdor va sifat jihatdan ortib boraveradi. Sir emaski, tuproqqa beparvolarcha munosabatda bo'lish, dehqonchilikni zamonaviy bo'lmagan usullarini qo'llanilishi hisobiga respublikamiz sharoitida tuproqning unumdorligini yildan – yilga pasayib ketishiga sabab bo'lmoqda. Shu sababli qishloq xo'jalik ekinlaridan olinadigan hosilning miqdori va sifati ham pasayib ketmoqda.

Tuproqlarning haydalma qatlamidagi gumus miqdori yuvilganlik darajasiga bog'liq bo'lib, 0,6 %dan 2,6 %gacha, yalpi azot 0,04 %dan 0,18 %gacha bo'lgan oraliqda tebranib turadi. Uglerodning azotga bo'lgan nisbati 5-7 atrofida bo'lib, gumusning azot bilan boyiganligini ko'rsatadi. Gumusning miqdori yuqori bo'lsa, tuproqning singdirish sig'imi ham yuqori va 100 g tuproqda 12-14 mg/ekv.ni tashkil qiladi. Singdirish majmuasida kalsiy ustunlik qiladi.

Tadqiqotlarda *Datura innoxia* o'simligini parvarishlashda fosforli va kaliyli o'g'itlarning P₉₀K₉₀ kg/ga me'yori qo'llanilgan fonlarida ammoniy sulfat [(NH₄)₂SO₄ – 20,5 % N], karbamid [CO(NH₂)₂ – 46 % N] va ammoniy nitrat (NH₄NO₃ – 34,6 % N) kabi azotli o'g'itlarning 60, 90, 120, 150 kg/ga me'yorlarini tuproq tarkibidagi oziqa moddalar miqdorlariga ta'siri aniqlandi.

Tadqiqotlar o'tkazilgan dala tuprog'ining dastlabki agrokimyoviy tarkibini aniqlash maqsadida tajriba qo'yishdan oldin tuproqning 0-30 va 30-50 sm qatlamlaridan diagonal bo'yicha 5 nuqtadan tahlil uchun tuproq namunalari olindi.

Tajriba dalasi tuprog'ining dastlabki tahlil natijalariga ko'ra, uning 0-30 sm qatlamidagi gumus miqdori 1,150 foizni tashkil etgan bo'lsa, umumiy azot miqdori 0,130 foizni, umumiy fosfor miqdori 0,148 foizni tashkil etdi. Tajriba dalasi tuprog'ining haydov osti 30-50 sm qatlamidagi gumus miqdori 0,945 foiz, umumiy azot miqdori 0,096 foiz, umumiy fosfor miqdori 0,117 foiz bo'lganligi aniqlandi. Tuproqning tarkibidagi oziqa elementlarining harakatchan shakllari tahlil natijalariga ko'ra, uning haydov (0-30 sm) qatlamida nitratli azot miqdori 24,8 mg/kg ni, haydov osti (30-50 sm) qatlamida 19,3 mg/kg, harakatchan fosfor miqdori tuproqning 0-30 sm qatlamida 31,5 mg/kg,ni, 30-50 sm qatlamida 24,6 mg/kg bo'lganligi aniqlandi. Almashinuvchi kaliy miqdori esa tuproqning 0-30 sm qatlamida 188 mg/kg,ni, 30-50 sm qatlamida esa 170 mg/kg,ni tashkil etganligi aniqlandi.

Bundan ko'rinib turibdiki, dala tajribalari o'tkazilgan uchastkaning o'tloqi bo'z tuproqlari klassifikatsiya bo'yicha azot bilan kam, fosfor bilan o'rta, almashinuvchi kaliy bilan esa kam darajada ta'minlanganligi aniqlandi.

Datura innoxia o'simligi o'simligining (2024-yil kuz) amal davrini oxirida olingan ma'lumotlarga ko'ra, hech qanday mineral o'g'it qo'llanilmagan nazorat variantida tuproqdagi gumus miqdori uning 0-30 sm qatlamda 1,058 foizni tashkil etgan bo'lsa, umumiy azot miqdori 0,105 foizni, umumiy fosfor miqdori esa 0,112 foizni tashkil etganligi aniqlandi. *Datura innoxia* o'simligi o'simligini parvarishlashda fosforli va kaliyli o'g'itlarning P₉₀K₉₀ kg/ga me'yori qo'llanilgan 2-variantda tuproqdagi gumus miqdori dastlabki ko'rsatkichga nisbatan 0,048 foizga, umumiy azot miqdori 0,017 foizga, umumiy fosfor miqdori esa 0,021 foizga kamayganligi aniqlangan bo'lsa, fosforli va kaliyli o'g'itlarning fonida azotli o'g'itlarning turli shakllarda qo'llanilishi ham tuproqning tarkibidagi oziqa elementlari miqdorlariga ta'siri turlicha bo'lganligi tadqiqotlarda aniqlandi.

Datura innoxia o'simligini parvarishlashda fosforli va kaliyli o'g'itlarning P₉₀K₉₀ kg/ga me'yori qo'llanilgan fonida ammoniy sulfat [(NH₄)₂SO₄ – 20,5 % N] shaklidagi azotli o'g'it qo'llanilgan variantlarda tuproqning tarkibidagi gumus miqdori uning haydov (0-30) sm qatlamida dastlabki ko'rsatkichga nisbatan 0,010-0,023 foizga, umumiy azot miqdori 0,002-0,018 foizga, umumiy fosfor miqdori esa 0,005-0,019 foizga kamayganligi aniqlandi. Ammoniy sulfat o'g'iti qo'llanilgan variantlarda tuproqning tarkibidagi oziqa elementlarining nisbatan kamroq kamayishi azotli o'g'itlarning 120-150 kg/ga me'yorlari qo'llanilgan variantlarda kuzatilib, gumus miqdori 0,010-0,011 foizga, umumiy azot miqdori 0,002-0,006 foizga, umumiy fosfor miqdori esa 0,005-0,008 foizga kamayganligi aniqlandi.

Fosforli va kaliyli o'g'itlarning P₉₀K₉₀ kg/ga me'yori qo'llanilgan fonida karbamid [CO(NH₂)₂ – 46 % N] shaklidagi azotli o'g'it qo'llanilgan variantlarda tuproqning tarkibidagi gumus miqdori uning haydov (0-30) sm qatlamida dastlabki ko'rsatkichga nisbatan 0,011-0,024 foizga, umumiy azot miqdori 0,004-0,020 foizga, umumiy fosfor miqdori esa 0,006-0,020 foizga kamayganligi aniqlandi. Karbamid o'g'iti qo'llanilgan variantlarda ham tuproqning tarkibidagi oziqa elementlarining nisbatan kamroq kamayishi azotli o'g'itlarning 120-150 kg/ga me'yorlari qo'llanilgan variantlarda kuzatilib, gumus miqdori 0,011-0,013 foizga, umumiy azot miqdori 0,004-0,008 foizga, umumiy fosfor miqdori esa 0,006-0,010 foizga kamayganligi aniqlandi.

Datura innoxia o'simligini parvarishlashda fosforli va kaliyli o'g'itlarning P₉₀K₉₀ kg/ga me'yori qo'llanilgan fonida ammoniy nitrat (NH₄NO₃ – 34,6 % N) shaklidagi azotli o'g'it

qo'llanilgan variantlarda tuproqning tarkibidagi gumus miqdori uning haydov (0-30) sm qatlamida dastlabki ko'rsatkichga nisbatan 0,012-0,025 foizga, umumiy azot miqdori 0,006-0,021 foizga, umumiy fosfor miqdori esa 0,007-0,022 foizga kamayganligi aniqlandi. Ammoniy nitrat o'g'iti qo'llanilgan variantlarda ham tuproqning tarkibidagi oziqa elementlarining nisbatan kamroq kamayishi azotli o'g'itlarning 120-150 kg/ga me'yorlari qo'llanilgan variantlarda kuzatilib, gumus miqdori 0,012-0,014 foizga, umumiy azot miqdori 0,006-0,010 foizga, umumiy fosfor miqdori esa 0,007-0,012 foizga kamayganligi aniqlandi.

Tuproqning tarkibidagi oziqa moddalarning harakatchan shakllari bo'yicha olingan ma'lumotlarga ko'ra, hech qanday mineral o'g'it qo'llanilmagan nazorat variantida tuproqning tarkibidagi N miqdori uning 0-30 sm qatlamda 19,2 mg/kg.ni tashkil etgan bo'lsa, P₂O₅ miqdori 25,3 mg/kg, K₂O miqdori esa 160 mg/kg.ni tashkil etganligi aniqlandi. *Datura innoxia* o'simligi o'simligini parvarishlashda fosforli va kaliyli o'g'itlarning P₉₀K₉₀ kg/ga me'yori qo'llanilgan 2-variantda tuproqdagi N miqdori dastlabki ko'rsatkichga nisbatan 3,2 mg/kg.ga, P₂O₅ miqdori 3,9 mg/kg.ga, K₂O miqdori esa 7,0 mg/kg.ga kamayganligi aniqlangan bo'lsa, fosforli va kaliyli o'g'itlarning fonida azotli o'g'itlarning turli shakllarda qo'llanilishi ham tuproqning tarkibidagi oziqa elementlarining harakatchan shakllari miqdorlariga ta'siri turlicha bo'lganligi aniqlandi.

Datura innoxia o'simligini parvarishlashda fosforli va kaliyli o'g'itlarning P₉₀K₉₀ kg/ga me'yori qo'llanilgan fonida ammoniy sulfat [(NH₄)₂SO₄ – 20,5 % N] shaklidagi azotli o'g'it qo'llanilgan variantlarda tuproqning tarkibidagi N miqdori uning haydov (0-30) sm qatlamida dastlabki ko'rsatkichga nisbatan 0,7-2,8 mg/kg.ga, P₂O₅ miqdori 1,2-3,2 mg/kg.ga, K₂O miqdori esa 1,0-5,0 mg/kg.ga kamayganligi aniqlandi. Ammoniy sulfat o'g'iti qo'llanilgan variantlarda tuproqning tarkibidagi oziqa elementlarining nisbatan kamroq kamayishi azotli o'g'itlarning 120-150 kg/ga me'yorlari qo'llanilgan variantlarda kuzatilib, N miqdori 0,7-1,4 mg/kg.ga, P₂O₅ miqdori 1,2-1,9 mg/kg.ga, K₂O miqdori esa 1,0-2,0 mg/kg.ga kamayganligi aniqlandi.

Fosforli va kaliyli o'g'itlarning P₉₀K₉₀ kg/ga me'yori qo'llanilgan fonida karbamid [CO(NH₂)₂ – 46 % N] shaklidagi azotli o'g'it qo'llanilgan variantlarda tuproqning tarkibidagi N miqdori uning haydov (0-30) sm qatlamida dastlabki ko'rsatkichga nisbatan 1,0-3,1 mg/kg.ga, P₂O₅ miqdori 1,5-3,6 mg/kg.ga, K₂O miqdori esa 2,0-6,0 mg/kg.ga kamayganligi aniqlandi. Karbamid o'g'iti qo'llanilgan variantlarda tuproqning tarkibidagi oziqa elementlarining nisbatan kamroq kamayishi azotli o'g'itlarning 120-150 kg/ga me'yorlari qo'llanilgan variantlarda kuzatilib, N miqdori 1,0-1,8 mg/kg.ga, P₂O₅ miqdori 1,5-2,3 mg/kg.ga, K₂O miqdori esa 2,0-3,0 mg/kg.ga kamayganligi aniqlandi.

Datura innoxia Mill.da qo'llanilgan turli mineral o'g'itlar me'yorlarining tuproq tarkibidagi oziqa moddalar miqdorlariga ta'siri
(2024-yil, kuz)
 1-jadval

№	Qo'llanilgan azotli o'g'it turlari	Mineral o'g'it me'yorlari	Tuproq qatlami, sm	Oziqa elementlarini umumiy shakli, %			Oziqa elementlarini harakatchan shakli, mg/kg		
				gumus	azot	fosfor	N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	O'g'itsiz (nazorat)		0-30	1,058±0,04	0,105±0,05	0,112±0,02	19,2±0,05	25,3±0,04	160±0,05
			30-50	0,936±0,05	0,083±0,02	0,103±0,05	15,4±0,04	20,0±0,05	140±0,05
2	P ₉₀ K ₉₀ (fon)		0-30	1,112±0,04	0,109±0,03	0,127±0,05	21,6±0,05	27,6±0,03	163±0,03
			30-50	0,940±0,03	0,089±0,05	0,119±0,03	16,8±0,02	22,4±0,04	148±0,05
3	(NH ₄) ₂ SO ₄ (Ammoniy sulfat)	N ₆₀ P ₉₀ K ₉₀	0-30	1,127±0,04	0,112±0,04	0,129±0,04	22,0±0,04	28,3±0,05	165±0,04
			30-50	0,942±0,02	0,090±0,02	0,111±0,05	17,4±0,03	23,0±0,05	149±0,03
4	(NH ₄) ₂ SO ₄ (Ammoniy sulfat)	N ₉₀ P ₉₀ K ₉₀	0-30	1,135±0,04	0,120±0,05	0,132±0,03	22,9±0,04	29,0±0,02	166±0,04
			30-50	0,943±0,03	0,091±0,05	0,114±0,04	18,1±0,05	23,4±0,04	150±0,03
5	(NH ₄) ₂ SO ₄ (Ammoniy sulfat)	N ₁₂₀ P ₉₀ K ₉₀	0-30	1,139±0,05	0,124±0,04	0,140±0,05	23,4±0,02	29,6±0,05	168±0,04
			30-50	0,945±0,02	0,093±0,03	0,115±0,02	18,9±0,04	23,9±0,03	152±0,05
6	(NH ₄) ₂ SO ₄ (Ammoniy sulfat)	N ₁₅₀ P ₉₀ K ₉₀	0-30	1,140±0,05	0,128±0,05	0,145±0,05	24,1±0,03	30,3±0,04	169±0,03
			30-50	0,944±0,04	0,094±0,04	0,116±0,04	19,2±0,05	24,0±0,04	154±0,04
7	CO(NH ₂) ₂ (Karbamid)	N ₆₀ P ₉₀ K ₉₀	0-30	1,126±0,04	0,110±0,05	0,128±0,05	21,7±0,04	27,9±0,05	164±0,03
			30-50	0,940±0,05	0,089±0,05	0,110±0,04	17,2±0,02	22,8±0,02	148±0,05
8	CO(NH ₂) ₂ (Karbamid)	N ₉₀ P ₉₀ K ₉₀	0-30	1,133±0,04	0,118±0,02	0,130±0,03	22,5±0,05	28,7±0,04	165±0,04
			30-50	0,941±0,04	0,090±0,04	0,113±0,05	18,0±0,04	23,1±0,05	150±0,04
9	CO(NH ₂) ₂ (Karbamid)	N ₁₂₀ P ₉₀ K ₉₀	0-30	1,137±0,03	0,122±0,05	0,138±0,01	23,0±0,05	29,2±0,04	167±0,05
			30-50	0,944±0,05	0,092±0,05	0,113±0,04	18,7±0,03	23,6±0,03	151±0,04
10	CO(NH ₂) ₂ (Karbamid)	N ₁₅₀ P ₉₀ K ₉₀	0-30	1,139±0,04	0,126±0,04	0,144±0,05	23,8±0,03	30,0±0,05	168±0,03
			30-50	0,943±0,01	0,093±0,05	0,115±0,02	19,0±0,05	23,8±0,04	153±0,05
11	NH ₄ NO ₃ (Ammoniy nitrat)	N ₆₀ P ₉₀ K ₉₀	0-30	1,125±0,05	0,109±0,04	0,126±0,05	21,4±0,05	27,5±0,02	163±0,05
			30-50	0,939±0,04	0,088±0,03	0,108±0,03	17,0±0,04	22,6±0,04	147±0,04
12	NH ₄ NO ₃ (Ammoniy nitrat)	N ₉₀ P ₉₀ K ₉₀	0-30	1,131±0,05	0,117±0,05	0,129±0,05	22,1±0,01	28,4±0,04	164±0,05
			30-50	0,940±0,04	0,089±0,04	0,112±0,02	17,9±0,05	23,0±0,03	149±0,03
13	NH ₄ NO ₃ (Ammoniy nitrat)	N ₁₂₀ P ₉₀ K ₉₀	0-30	1,136±0,05	0,120±0,02	0,136±0,04	22,7±0,02	28,8±0,05	165±0,04
			30-50	0,943±0,03	0,091±0,05	0,112±0,04	18,4±0,03	23,4±0,04	150±0,05
14	NH ₄ NO ₃ (Ammoniy nitrat)	N ₁₅₀ P ₉₀ K ₉₀	0-30	1,138±0,04	0,124±0,05	0,143±0,03	23,3±0,05	29,7±0,05	167±0,04
			30-50	0,942±0,05	0,092±0,04	0,113±0,05	18,8±0,03	23,5±0,04	152±0,03

Datura innoxia o'simligini parvarishlashda fosforli va kaliyli o'g'itlarning P₉₀K₉₀ kg/ga me'yori qo'llanilgan fonida ammoniy nitrat (NH₄NO₃ – 34,6 % N) shaklidagi azotli o'g'it qo'llanilgan variantlarda tuproqning tarkibidagi N miqdori uning haydov (0-30) sm qatlamida dastlabki ko'rsatkichga nisbatan 1,5-3,8 mg/kg.ga, P₂O₅ miqdori 1,8-4,0 mg/kg.ga, K₂O miqdori esa 3,0-7,0 mg/kg.ga kamayganligi aniqlandi. Ammoniy nitrat o'g'iti qo'llanilgan variantlarda tuproqning tarkibidagi oziqa elementlarining nisbatan kamroq kamayishi azotli o'g'itlarning 120-150 kg/ga me'yorlari qo'llanilgan variantlarda kuzatilib, N miqdori 1,5-2,1 mg/kg.ga, P₂O₅ miqdori 1,8-2,7 mg/kg.ga, K₂O miqdori esa 3,0-5,0 mg/kg.ga kamayganligi aniqlandi.

Ma'lumotlar 1-jadvalda keltirildi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga asoslanib xulosa qilish mumkinki, *Datura innoxia* o'simligini parvarishlashda amal davri oxirida barcha variantlarda tuproqdagi gumus, umumiy azot va harakatchan fosfor miqdorlari dastlabki miqdorga nisbatan kamaygan bo'lsada, fosforli va kaliyli o'g'itlarning P₉₀K₉₀ kg/ga me'yori qo'llanilgan fonida ammoniy sulfat azotli o'g'itini 120-150 kg me'yorda qo'llanilishi gumus miqdorini o'g'itsiz, nazorat variantga nisbatan 0,069-0,082 % ga, umumiy azot miqdorini 0,019-0,023 % ga, umumiy fosfor miqdorini 0,024-0,033 % ga, karbamid o'g'itini 120-150 kg me'yorda qo'llanilishi tegishli ravishda 0,079-0,081 %; 0,017-0,021 %; 0,026-0,32% ga, ammoniy nitrat o'g'itini 120-150 kg me'yorda qo'llanilishi esa 0,078-0,080 %, 0,015-0,019 %, 0,024-0,031 %ga yuqori bo'lishini ta'minladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Po'latov S., Aminova Sh., Muxitdinova N. Meksika bangidevonasi (*Datura innoxia* Mill) o'simligining o'sishi va rivojlanishiga mineral o'g'itlar qo'llashning ta'siri Oriental Renaissance: Innovative, yeducational, natural and social sciences. 2022, volume-2, issue-6. 1407-1412 betlar.
2. 23. Po'latov S., Muminov K.M., Yulchiyeva D.T., Jumabayev G.Sh. Efficiency of resource-saving agrotechnology of growing medicine durman Mexican (*Datura innoxia* Mill) // South Asian Academic Research Journals. Vol. 9 Issue 9, September 2019. 5 bet.
3. Po'latov S. Meksika bangidevonasi (*Datura innoxia* Mill) o'simligi bargining shakllanishi va uning tarkibidagi mineral o'g'itlarning NPK miqdorlariga ta'siri//O'zbekiston qishloq xo'jaligi va suv xo'jaligi jurnali, 2022-yil. Maxsus son. 2 b.
4. Po'latov S. Meksika bangidevonasi (*Datura innoxia* Mill) o'simligining o'sishi va rivojlanishiga mineral o'g'itlar qo'llashning ta'siri // Agro Inform jurnali 2[4]-son 2022-yil. 4 b.
5. Xalikov B.M., Po'latov S. Dorivor Meksika bangidevonasi (*Datura innoxia* Mill)ni morfobiologik xususiyati va uni yaxshilash // International journal of agrobiotechnology and Veterinary medicine, Vol.2 issue-5 (2023) 4 b.
6. Xalikov B.M., Po'latov S. Эффективность ресурсосберегающей агротехнологии выращивания лекарственного дурмана Мексиканского (*Datura innoxia* Mill) // Miasto Przyszlosci Kielce Vol.35 (2023) 6 b.
7. Xalikov B.M., Po'latov S. Productivity of resource-saving agro technologies of growing medicinal *Datura innoxia* Mill // Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. Volume 15, May, 2023. 6 b.
8. Xalikov B.M., Po'latov S. Toshkent viloyatining tipik bo'z tuproqlari sharoitida Meksika bangidevonasi (*Datura innoxia* Mill)ni yetishtirish agrotexnikasi. TAVSIYANOMA.– Toshkent: «Fan ziyosi» nashriyoti, 2023. – 20 b.